

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК НА ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Кутлиева Феруза Юсуповна

Магистрант 1 курса, направление

«Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)»
отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет, г. Ургенч,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645567>

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие мелкой моторики рук, важность мелкой моторики рук в творческом развитии детей, приведены примеры игр на развитие мелкой моторики рук.

Ключевые слова: мелкая моторика, двигательные и трудовые навыки, речевые навыки, всестороннего развития личности, пальчиковые игры.

Annotation. This article discusses the development of fine motor skills of hands, the importance of fine motor skills of hands in the creative development of children, examples of games for the development of fine motor skills of hands are given.

Keywords: fine motor skills, motor and labor skills, speech skills, comprehensive personality development, finger games.

Мелкая моторика — это способность выполнять небольшие движения пальцами и руками за счет скоординированных движений нервной, мышечной и скелетной систем. Мелкая моторика начинает естественным образом развиваться с младенчества. С возрастом двигательные навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля движений, требующих скоординированных движений обеих рук. Почему так важно развивать мелкую моторику рук у ребенка? В коре головного мозга центры движения речи расположены вблизи центров движения пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя подвижность пальцев, мы передаем импульсы в центры речи, что активизирует речь, обеспечивая общее речевое развитие влияет на ребенка и его интеллектуальные способности. Научно доказано, что одним из показателей нормального физического и нервно-психического развития ребенка является развитие навыков рук, рук или, как говорят, мелкой моторики. Мелкая моторика — это тип движения, в котором задействованы мелкие мышцы. Разрабатываются занятия по развитию мелкой моторики руки, оздоровлению и лечению. Влияние движений рук (кистей) на развитие головного мозга человека было известно в Китае еще во 2 веке до н.э. Специалисты утверждают, что игры с участием рук и пальцев приводят к гармоничной взаимосвязи между телом и разумом, поддерживая системы мозга в идеальном состоянии. Ученые, изучающие мозг и умственное развитие детей — нейробиологи и психологи — давно доказали связь между моторикой рук и развитием речи. Японский врач Намикоши

Токудзиро разработал метод лечения для воздействия на руки. Он указывает, что пальцы имеют большое количество рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. Восточные врачи установили, что массажирование большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, массажирование указательного пальца положительно влияет на состояние желудка, среднего пальца кишечника, безымянного пальца на печень и почки, мизинец в сердце. Упражнения для ладоней и пальцев с грецкими орехами широко используются в Японии. Перемещая шестигранный карандаш между ладонями, достигается прекрасный оздоравливающий и тонизирующий эффект. В Китае распространены пальмовые сверла с каменными и металлическими шариками. Популярность занятий объясняется их оздоравливающим и тонизирующим действием на организм. Регулярные занятия с мячами улучшают память ребенка, умственные способности, снимают его эмоциональное напряжение, улучшают работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. Исследования местных физиологов также подтверждают связь между развитием рук и развитием мозга. Работы В. М. Бехтерова подтверждают влияние ручных манипуляций на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Простые движения рук помогают снять напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимая усталость. Они способны улучшать произношение многих звуков, а значит – развивать речь ребенка. Исследования М. М. Кольцова доказали, что каждый палец кисти имеет достаточно широкий обзор в коре головного мозга. Этот факт следует применять при работе с детьми и там, где речевое развитие происходит своевременно, и особенно там, где имеется задержка, задержка моторной стороны речи.

«Развитие мелкой моторики руки» для детей 7-8 лет. Воспитание детей играет важную роль в общей системе всестороннего развития личности. С дошкольного возраста закладываются основы здоровья, физического и психического развития, формируются двигательные и трудовые навыки, развиваются речевые и двигательные навыки. В начальной школе у ребенка должны быть некоторые мануальные навыки, но не у всех детей хорошо развиты движения рук. Перед учителем часто возникает проблема: как развивать моторику рук? Поэтому надо выбрать комплекс упражнений и пальчиковых игр для детей младшего школьного возраста. Все эти игры помогают максимально эффективно использовать время занятий и побуждают детей заниматься ручным трудом и рисованием. Следует отметить, что пальчиковые игры относятся к здоровьесберегающим технологиям, входящим в перечень современных образовательных технологий. Упражнения на развитие пальчиковых игр и моторики способствуют повышению функциональной активности головного мозга,

стимулируют речь, благотворно влияют на умственное развитие детей, снимают умственное напряжение, способствуют ручному труду. Пальчиковые игры неocenимы в содействии развитию положительных черт характера у младших школьников: быстроты реакции, ловкости, внимательности, воображения, трудолюбия. В результате упражнений кисти и пальцы приобретают силу, появляется хорошая подвижность и гибкость, что облегчает овладение навыками письма и ручного труда. Существуют различные формы тренировок для развития движений пальцев:

1. Статические изображения пальцами предметов, изображения окружающего мира: цифры «флаг», «цветок» из пальцев;
2. Активные движения пальцев в ритме текста, сопровождающего игру в стихотворной форме: «кулак-кулак», «пирожки-ладошки»;
3. Движение пальцев с предметами: карандашом, гайкой, палочкой, шариком, шнуром, резиновыми кольцами, одеждой и другими вещами;
4. Мозаика Ира;
5. Лепка из пластилина, соленого теста, глины;
6. Работа с бумагой: рваная аппликация, складывание бумаги, вырезание и склеивание, оригами;
7. Хлопья, игры с семенами: пересыпание зерна из одной емкости в другую, разбор разных видов зерна, размещение изображений из злаков;
8. Действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую;
9. Действия с песком: насыпание песка, лепка из мокрого песка;
10. Движения с маленькими игрушками;
11. Действия с пуговицами: застегивание, открытие;
12. Движение с веревкой: завязывание и распутывание узлов, бантиком;
13. Рисование на бумаге в разных техниках: традиционными методами и нетрадиционными методами;
14. Экран пальчикового театра;
15. Лего-конструкция.

Инструкция по выполнению упражнений на развитие моторики рук. Сначала все упражнения делаются постепенно. Важно следить за тем, чтобы ребенок правильно копировал и удерживал положение руки или пальцев и правильно переходил от одного движения к другому. При необходимости следует помочь ребенку или научить его помогать другой рукой. Упражнения выполняются сначала одной рукой (если не предусмотрено участие обеих рук), затем другой рукой, а затем - обеими руками одновременно. Если упражнение показано на картинке, то для создания наглядного образа нужно показать ребенку рисунок и объяснить, как выполняется упражнение. Постепенно потребность в объяснениях отпадает. При развитии моторики рук следует помнить, что у ребенка две руки. Упражнения следует повторять: делать как правой, так и левой рукой. Развивая правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга.

Наоборот, развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого полушария.

Тренировку пальцев нужно начинать с раннего детства. В детском мозгу хорошо развиты мелкие, тонкие движения рук, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Другими словами, чем лучше развиты пальчики ребенка, тем легче ему будет осваивать речь.

Использованная литература:

1. В. А. Сухомлинский Родительская педагогика [текст] / составили О. С. Богданова, В. З. Смаль, А. И. Сухомлинская // избранные педагогические сочинения: В 3 Т. — М.: Педагогика, 1981 — Т3–640с.
2. В. Г. Беззубцева, Т. Н. Андриевская. Развиваем руку ребёнка, готовим её к рисованию и письму. М., Изд. «ГНОМ и Д» 2003. 120 с.
3. Л. Н. Блинова. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития. — БГПИ., 1996, -136 с.
4. З. Н. Богатырева. Чудесные поделки из бумаги. — М.: Педагогика, 1987, -184с.
5. С. М. Вайнерман, А. С. Большов, Ю. Р. Силкин. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. — М.: Владос, 2001